

Технологии продуктов питания

ВЯТКИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, к.т.н., ст. преподаватель
3dognight2009@mail.ru

Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия

ИСАКОВА МАРГАРИТА ГЕРМАНОВНА, ст. науч. сотрудник
sadovodstvo@list.ru

Свердловская селекционная станция садоводства - структурное подразделение
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия

ПЛОДЫ ВИШНИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье представлены результаты исследования содержания флавоноидов в плодах вишни Свердловской области 5 сортов средних сроков созревания. Установлено, что суммарное содержание флавоноидов у исследуемых плодов вишни является значительным и позволяет удовлетворить суточную потребность человека в флавоноидах на 19,6 – 33,4%. При этом наибольшие значения наблюдаются у плодов сорта «Стандарт Урала» и «Жаворонок». Наименьшие значения наблюдаются у плодов сорта «Флора» и «Маяк». При этом наименьшая волатильность данного показателя наблюдается у сорта «Пламенная».

Дана рекомендация к применению данной культуры при производстве различных продуктов питания функциональной направленности с целью увеличения пищевой ценности и, в частности, содержания флавоноидов.

Ключевые слова: плоды и ягоды, флавоноиды.

Актуальными задачами с целью формирования сбалансированного рациона питания населения являются как совершенствование промышленного сортамента плодово-ягодной продукции, так и обеспечение физической и экономической доступности ассортимента качественной и безопасной продукции садоводства[1,2].

При этом наблюдается тенденция к учету в селекционной работе и закладке насаждений не только различных селекционных признаков, но и определяющих потребительский спрос и возможности последующей переработки и использования в индустрии функционального питания особенностей плодовой и ягодной продукции, включая сохранность органолептических свойств, а также насыщенность необходимыми микронутриентами[2,3].

Одной из перспективных в данном направлении плодовых косточковых культур является вишня обыкновенная (*Cerasus vulgaris L.*), обладающая целым перечнем ценных селекционных характеристик, таких как скороплодность,

адаптивность, продуктивность, а также ранним созреванием плодов. Плоды вишни характеризуются богатым биохимическим составом, включая витамины, фолиевую кислоту и антиоксиданты, в частности – флавоноиды[4].

Использование плодово-ягодного сырья, богатого флавоноидами, в качестве функционального ингредиента пищевых систем обусловлено антиаллергическим, антистрессовым, противоопухолевым, противовоспалительным, антисептическим и выраженным антиоксидантным воздействием на человеческий организм[5,6].

Цель: исследование содержания флавоноидов в плодах вишни 10 районированных в Свердловской области сортов, различных сроков созревания.

К исследованию принимались исключительно свежие, доброкачественные, плотные, чистые, здоровые, неповреждённые плоды с отсутствием повреждений от насекомых-вредителей, а также без излишней внешней влажности.

Описание хозяйственно-биологических признаков исследуемых сортов вишни, включая характеристику вкуса, среднюю массу плодов, а также урожайность, представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Хозяйственно-биологические исследуемых районированных сортов вишни средних сроков созревания

Наименование показателя	Характеристика				
	«Жаворонок»	«Маяк»	«Стандарт Урала»	«Флора»	«Пламенная»
Запах и вкус	Свойственные; без посторонних запахов и вкуса				
Средняя масса плодов, г	4,0-5,0	4,0-5,0	6,0	4,0-5,0	3,0-6,0
Вкус, балл	Кисло-сладкий, очень хороший 4,8	Кисло-сладкий, приятный 5,0	Кисловатый, удовлетворительный 3,5	Кисло-сладкий, хороший 4,2	Кисло-сладкий, удовлетворительный 3,5
Урожайность, ц/га	120,0	60,0	80,0	167	70,0

В работе использовались стандартные и общепринятые методы исследования:

– отбор проб проводили по ГОСТ 34110-2017 «Фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные. Правила приемки и методы отбора проб»;

– общее содержание флавоноидов в пересчете на рутин определялось спектрофотометрическим методом после реакции комплексообразования с алюминия хлоридом, применяя длину волны 415 нм.

Результаты проведенных исследований общего содержания флавоноидов плодов вишни урожая 2021-2023 гг. представлены на Рисунке 1. Значения исследуемого показателя находятся в диапазоне, мг/100 г съедобной части: $43,5 \pm 1,3$ у сорта «Маяк» у плодов урожая 2022 гг. до $112,4 \pm 3,4$ у сорта «Стандарт Урала» у плодов урожая 2021 гг. При этом необходимо отметить аномальные погодно-климатические условия произрастания плодов, наблюдавшиеся в

2021 гг., которые оказали значительное влияние на изменение исследуемого показателя у большинства исследуемых сортов.

Особенно можно выделить среди плодов урожая 2021-2023 года по среднему содержанию флавоноидов следующие сорта вишни средних сроков созревания, мг/100 г съедобной части: сорт «Стандарт Урала» со средним значением $83,5 \pm 2,5$ и сорт «Жаворонок» со средним значением $81,8 \pm 2,6$ – позволяющие удовлетворить суточную потребность в флавоноидах на 33,4 и 32,7 % соответственно.

Рисунок 1 – Результаты исследований содержания флавоноидов в плодах вишни Свердловской области, мг/100 г съедобной части

В результате проведенных исследований плодов вишни Свердловской области средних сроков созревания установлено:

1. По дегустационным показателям среди исследованных сортов можно выделить сорта «Маяк» и «Жаворонок» со значением дегустационной оценки 5,0 и 4,8 баллов соответственно; наибольшим плодоношением обладают сорта «Флора» и «Жаворонок» – 167 и 120 ц/га соответственно; при этом наибольшая масса ягоды – 6,0 г – наблюдается у сорта «Стандарт Урала».

2. Суммарное содержание флавоноидов у исследуемых плодов вишни Свердловской области средних сроков созревания является значительным и позволяет удовлетворить суточную потребность человека в флавоноидах на 19,6 – 33,4%. При этом наибольшие значения наблюдаются у плодов сорта «Стандарт Урала» – 64,6 – 112,4 \pm 2,5 и «Жаворонок» – 66,7 – 107,5 \pm 2,6 мг/100 г съедобной части. Наименьшие значения наблюдаются у плодов сорта «Флора» – 44,6 – 53,5 \pm 1,5 и «Маяк» – 43,5 – 78,3 \pm 1,5 мг/100 г съедобной части. При этом, наименьшие волатильность и зависимость от изменений погодно-климатических условий наблюдается у сорта «Пламенная» – 62,1 – 63,8 \pm 1,9 мг/100 г съедобной части.

3. Применение данной культуры является возможным и целесообразным при производстве различных продуктов питания функциональной направленности с целью увеличения пищевой ценности и, в частности, содержания флавоноидов.

Список литературы

1. Акимов М. Ю. Биологическая ценность плодов и ягод российского производства/Акимов М.Ю., Бессонов В. В., Коденцова В. М., Эллер К. И., Вржесинская О. А., Бекетова Н. А. [и др.]. // Вопросы питания. – 2020. – Т. 89. – №4. – с. 220–232;
2. Акимов М.Ю. Новые селекционно-технологические критерии оценки плодовой и ягодной продукции для индустрии здорового и диетического питания// Вопросы питания. – 2020. – Т.89. – с. 244 – 254. DOI 10.24411/0042-8833-2020-10057
3. Заремук Р.Ш. Источники хозяйственно ценных признаков вишни для приоритетных селекционных направлений/Заремук Р.Ш., Копнина Т.А.// Научные труды СКФНЦСВВ. – 2021. – Т.31. – с. 81 – 86. DOI 10.30679/2587-9847-2021-31-81-86;
4. Ищенко А.В. Поиск альтернативных способов получения флавоноидов природного происхождения /Ищенко А.В., Сибирцева И.А.// материалы 7-й Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОНБАССА» – 2021. – Т.4. – с. 71 – 75;
5. Ращупкина О.Ю. Продукты переработки ягод как перспективные источники антиоксидантов/Ращупкина О.Ю., Воронина М.С., Гуляева А.Н., Каткасова В.Г., Щанькина Т.С.// Health, Food & Biotechnology – 2023. – Т.5. – №4. – с.17–25. DOI 10.36107/hfb.2023.i4.s189
6. Чугунова О.В. Исследование антиоксидантных показателей плодов вишни сортов, районированных в Свердловской области/Чугунова О.В., Арисов А.В., Тиунов В.М., Вяткин А.В.// Химия растительного сырья. – 2022. - №3. – с. 177 – 185. DOI: 10.14258/jcrpm.20220310890

КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ, студент

САРИГО НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, к.п.н., доцент

Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова

(e-mail: nadezhda.sarigo@yandex.ru)

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье рассматриваются особенности производства натурального молока и молочной продукции. Дана характеристика основных энергетических и химических показателей молока. Выделены основные факторы, влияющие на уровень качества молока.

Ключевые слова: качество молока, энергетические показатели, химические показатели.

Современные заводы и комбинаты вырабатывают большой ассортимент молочной продукции.

Натуральная молочная продукция — незаменимый источник легкоусвояемых белков, жиров и минералов.

Регулярное потребление таких продуктов положительно сказывается на здоровье детей и взрослых — укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и физическую активность [1].

Несмотря на пользу, пить его можно не всем. Содержащийся в нем «Белок коровьего молока, к которому относят казеин, бычий сывороточный альбумин и лакто бактерии» - может быть сильным аллергеном. Несмотря на то, что молоко является аллергеном, врачи – педиатры рекомендуют вводить в прикорм